

Los aportes críticos de Antonio Gramsci para la comprensión del fordismo taylorismo. Una contralectura de la Teoría de la Gestión

The critical contributions of Antonio Gramsci for the understanding of Fordism Taylorism. A review of the Theory of Management

DOI: 10.5281 / zenodo.5528313

Carlos Alberto Jesús Molinari

Universidad Nacional de Luján

cajmolinari@mail.unlu.edu.ar

Fecha de recepción: 10 de mayo de 2021 / Fecha de aprobación: 15 de julio de 2021

RESUMEN: A partir de la lectura de Antonio Gramsci y sus escritos sobre la organización de la producción en el capitalismo y en el socialismo, así como sobre el fordismo-taylorismo, el artículo propone una salida a la concepción lineal y unidireccional de la teoría de la gestión de las organizaciones, para profundizar en la búsqueda de los distintos modelos alternativos que se han ido explorando desde los inicios del siglo XX. Este camino posibilita encontrar lecturas alternativas sobre la teoría de la gestión, que ayudan a pensar no solo la historia de las ideas en la disciplina, sino también en las potencialidades para el desarrollo de un pensamiento autónomo, por fuera del rígido canon imperante en los estudios organizacionales y de la gestión.

Palabras clave: Gestión, fordismo-taylorismo, productividad, autogobierno.

ABSTRACT: Based on the reading of Antonio Gramsci and his writings on the organization of production in capitalism and socialism, as well as on Fordism-Taylorism, this article proposes a way out of the linear and unidirectional conception of management theory of organizations, to deepen the search for the different alternative models that have been explored since the beginning of the 20th century. This path makes it possible to find alternative readings on management theory, which help to think not only about the history of ideas in the discipline, but also about the potentialities for the development of autonomous thinking, outside of the rigid canon prevailing in organizational studies and management.

Keywords: Management, Fordism-Taylorism, productivity, self-government.

Introducción

En el año 1911, el ingeniero estadounidense Frederick Winslow Taylor, publica un libro cuyo título en inglés es *The principles of scientific management*, obra que no solo desempeñó un papel central en el desarrollo de la empresa capitalista, sino que de acuerdo a una visión acrítica¹ de la teoría de la gestión en vigencia, representa el inicio de la administración como ciencia. El eje de la obra, tal cual lo manifiesta el autor en la introducción, es el tema de cómo alcanzar la eficiencia en el sistema productivo.

El planteo central de Taylor, era que la prosperidad de la empresa y de la sociedad en general, solo podía provenir de la más alta productividad posible de hombres y máquinas.

Por lo tanto, el objetivo de la administración, era conseguir la mayor prosperidad para el empresario y para los empleados. Coloca así todo el poder no en los trabajadores que determinan como hacer su tarea, sino en el management que organiza el trabajo; en su criterio, se necesita un tipo de hombre que estudia y planifica el trabajo y otro tipo distinto para ejecutarlo. Está dando nacimiento a la que denominamos alternativamente la *tecnoburocracia* o los *cuadros* en la organización.

Pone el acento en la descripción minuciosa de cada tarea y, fundamentalmente, en los tiempos en que ha de realizarse la misma; de esta manera transforma al trabajador en una máquina más dentro de la empresa. Si no se ajustan los tiempos, según Taylor, el trabajador rebaja su rendimiento.

Cada trabajador, debía ser entrenado y recibir ayuda, que califica de cordial, por parte de sus jefes y no dejar librado el trabajo a su iniciativa.

1 Decimos visión acrítica en más de un sentido. Primero, porque no se trata del primero que teorizó sobre la administración, ya que en el año 1855, Jean-Gustave Courcelle Seneuil había publicado en París el *Manuel des affaires ou Traité théorique et pratique des entreprises industrielles, commerciales et agricoles* (París, Francia: Guillaumin et Cie. Editeurs, 1855), dedicado a la gestión de empresas, además de antecedentes como los de Robert Owen o Benjamin Rowntree, entre otros. Pero además, porque se presentan sus ideas totalmente descontextualizadas, sin explicitar el entorno social y económico que les dan origen y el papel que jugaban las mismas en el crecimiento de la tasa de ganancia de la empresa capitalista y en el enfrentamiento en los EE.UU. con la estructura de las organizaciones obreras. Y tampoco se hace mención en los estudios de administración a las críticas recibidas en ese momento desde enfoques ideológicos opuestos a la lógica del capitalismo, como el caso de Lenin quien publica un trabajo en 1913 titulado *Sistema "científico" de estrujar el sudor* y, en 1914 *El taylorismo es la esclavización del hombre por la máquina*. Igual hay que decir, que aunque queda fuera de los objetivos de este trabajo y para una investigación posterior, en 1918 Lenin retoma el tema para proponer considerar algunos aspectos técnicos del taylorismo, pero puestos al servicio de la acumulación socialista y aplicados por la propia clase obrera.

Este proceso, lo denomina la sustitución del empirismo por la ciencia; por eso sostiene que “*El sistema de management científico consiste fundamentalmente en ciertos principios generales, en una cierta teoría que puede aplicarse de muchas formas diferentes*”².

Obsérvese que, en la práctica, lo que surge de su trabajo es que se trata de un método, o se debería decir una tecnología, donde la pieza clave pasa desde el hombre al sistema, para aumentar la productividad del trabajo y favorecer el desarrollo de la acumulación del capital.

Un caso paradigmático de su pensamiento es el caso que cita en su libro del señor Schmidt, que Taylor utiliza para analizar el acarreo de lingotes –donde en un 'alarde de humanismo' compara este trabajo con el que podría realizar un gorila entrenado- y extrae conclusiones a partir del control sobre este señor, en cuanto a los tiempos de trabajo y descanso, demostrando que se podía aumentar su productividad en el acarreo. Conceptualmente, para Taylor el ser humano es un autómata, que se puede programar en sus tiempos de trabajo y descanso para obtener de él la mayor productividad.

La preocupación de Taylor era la definición de la tarea y su descomposición en los mínimos tiempos de realización, para garantizar su objetivo del aumento de la productividad. Junto a esto, la disciplina laboral era otra gran preocupación, a tal punto que denomina al supervisor de los obreros como el “encargado de imponer la disciplina en el taller”.

Pero esta propuesta de Taylor que iba a revolucionar los procesos productivos, conduciendo no solo al aumento de la productividad sino también del nivel de unidades producidas y una posibilidad de baja de costos y de precios, debe ser analizada como producto de un determinado contexto, que son los EE.UU. de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, una nación que se encaminaba progresivamente hacia el liderazgo del capitalismo mundial y necesitaba entonces elevar la productividad de su industria como forma de evitar la caída tendencial de la tasa de ganancia del capital.

En esta situación, el oficio del obrero se había convertido, en palabras de Coriat³ en el obstáculo a la acumulación del capital. Este autor describe como los obreros de oficio, a través de su sindicato, marcaban el tiempo de producción, mientras que producto de la inmigración, estaban ingresando en

2 Frederick Winslow Taylor. *Management científico*. (Madrid, España: Ediciones Orbis, 1984). p 36.

3 Benjamín Coriat. *El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la producción en masa*. (México: Siglo XXI Editores, 2011) p. 12.

el país cantidades de potenciales obreros que no tenían oficio y que estaban dispuestos a trabajar por fuera de los sindicatos, pues no tenían nada más que su fuerza de trabajo.

El gran aporte del taylorismo fue que, con su racionalización del trabajo, atacó de raíz el oficio y, a su vez, logró aumentar el salario de las capas más bajas de obreros; pero todo en el marco de prescindir del sindicato para contratar a los nuevos trabajadores, lo que significaba un duro golpe a las organizaciones obreras. Por ello Coriat⁴ denomina al taylorismo estrategia económica de conjunto para el capital americano.

A la contribución de Taylor al funcionamiento de la fábrica, Henry Ford le agrega lo que se denominó la cadena de montaje, donde un transportador lleva la pieza principal y los operarios dispuestos a lo largo del mismo van insertando el resto de las piezas, las cuales obviamente deben estar totalmente estandarizadas para cumplir su objetivo.

En este proceso es factible detectar como el taylorismo y el fordismo, no pueden ser analizados al margen de la situación del sistema capitalista mundial en ese momento histórico y de la situación particular de las luchas de clases y de los conflictos sociales en el país donde surgen, en los EE.UU. Y en ese marco surge como el taylorismo aporta fundamentalmente una racionalización del tiempo y del movimiento corporal de los trabajadores convirtiéndolos en un apéndice de la máquina, así como el fordismo agrega la reorganización física del proceso productivo y entre ambos provocan, incluidos en una serie de impactos, profundas transformaciones en los procesos de gerenciamiento de las organizaciones⁵.

En la teoría de la administración, o teoría de la gestión, o ciencia de la administración⁶, este proceso fue tradicionalmente expuesto fuera de contexto o de manera sesgada en toda la bibliografía sobre el tema, en la medida en que la situación del capitalismo en los EE.UU. y la formación de la clase obrera en ese país tratados por Coriat o la problemática del capital en ese período histórico, como lo explicita Hobsbawm quedan fuera del análisis, contribuyendo a que el mismo sea ahistórico, deslocalizado y geográficamente y acrítico.

4 Coriat. *El taller y...* p. 33.

5 Se debe destacar que si bien Taylor y, posteriormente Ford, constituyen los cimientos teórico conceptuales de esta transformación de la productividad capitalista, tuvieron no solo predecesores sino también contemporáneos que hicieron aportes a este proceso, como Frank Gilbreth, que estudió los movimientos más que los tiempos y Lilian Gilbreth que aportó al desarrollo de la 'administración científica' desde la psicología, entre otros.

6 No es objetivo de este trabajo aportar al debate sobre si la administración debe o no considerarse una ciencia, por lo que se utilizarán indistintamente los términos de teoría de la administración o de la gestión.

La prueba es el estudio de Hobsbawm⁷, quien señala y demuestra que la crisis de finales del siglo XIX no era producto de la caída del comercio internacional, sino de una prolongada depresión de precios, del interés y de los beneficios, como ya lo marcaba Alfred Marshall en 1888. Como sostiene Hobsbawm, lo que estaba en juego no era la producción sino su rentabilidad, frente a lo cual señala una serie de características en este período histórico, entre las que podemos citar la revolución tecnológica, la concentración del capital y la racionalización de la producción y la gestión de la empresa, aplicando nuevas metodologías, denominadas científicas, a la organización del trabajo. A lo que agrega, la extraordinaria transformación del mercado de bienes de consumo, tanto cuantitativa como cualitativa, por el surgimiento de nuevos productos y la mayor demanda de los existentes, con lo que nace la que se comenzó a denominar la 'producción masiva'.

Ese contexto, no solo estaba caracterizado por el desarrollo de una nueva etapa del capitalismo, sino que se encontraba marcado por el también crecimiento de las ideas socialistas, que ingresan en un nuevo estadio con la difusión, expansión y consolidación de la teoría surgida de Carlos Marx y Federico Engels, así como de sus continuadores, que alcanza un punto álgido con el triunfo de la Revolución Rusa en 1917.

Este campo de ideas, que cuestiona al propio sistema capitalista, produjo a partir del ataque a la esencia de la empresa en cuanto propiedad privada del medio de producción, una teoría alternativa acerca de cómo pensar la organización del trabajo en la unidad productiva.

No se puede, por lo tanto, analizar las ideas del taylorismo y el fordismo al margen de sus condiciones históricas de surgimiento, pero tampoco al margen de las ideas en conflicto en ese momento histórico.

Si bien como se ha mencionado, Lenin a dos años de la publicación del libro de Taylor ya realiza una crítica al mismo, el objetivo en este trabajo es analizar a un autor, Antonio Gramsci, que no solo por su peso específico como marxista teórico y como testigo de ese período histórico rupturista como fue el que va de 1917 a 1919 en Europa⁸, sino por la producción que dedicó al tema en forma directa e indirecta, nos permite sostener que construyó un *corpus* que constituye una contralectura de las ideas difundidas como ideología única de la gestión por la bibliografía académica y empresarial, no solo

7 Eric Hobsbawm. *Trilogía de Hobsbawm*. (Buenos Aires, Argentina; Editorial Paidós, 2012).

8 Como hitos que marcan estos años, se pueden citar en octubre de 1917 la Revolución Rusa; en noviembre de 1918 la finalización de la denominada Primera Guerra Mundial; en enero del año 1919 el estallido de la Revolución Espartaquista en Alemania que es derrotada por la unidad de la socialdemocracia, el ejército, los liberales y la ultraderecha, donde son asesinados los dirigentes Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht junto a de miles de obreros; y en marzo de 1919 la Revolución Húngara, derrotada en agosto, así como la constitución en ese mismo año de los Consejos Obreros en Turín, Italia y otros hechos.

para ese momento sino también por las implicancias futuras -se puede decir hasta el presente- de las ideas de Taylor y Ford. Si bien hay que señalar expresamente, que nunca estuvo entre los objetivos de Gramsci teorizar sobre la administración de la empresa en el capitalismo, sino que lo hacía sobre el papel de la gestión obrera de la empresa en el proceso de construcción del socialismo.

Mientras que Taylor y otros estudiosos de la cuestión de la empresa y la organización del trabajo en la misma, surgen en la historia del pensamiento administrativo como individuos que a partir de una idea transforman la realidad en solitario, lo que muestra el análisis desde la obra del marxista italiano es que la gestión de una organización productiva responde a circunstancias históricas y a su pertenencia a un específico sistema económico y social.

Gramsci, un nuevo modelo de gestión en un nuevo modelo de sociedad

Antonio Gramsci (1891-1937), había nacido en Cerdeña y en 1911 se incorporó al Partido Socialista, ocupando ya cargos directivos en 1917.

En el año 1919, comienza a publicarse el semanario *L'Ordine Nuovo*, en el cual Gramsci cumplirá un rol central, junto a Palmiro Togliatti, futuro dirigente igual que Gramsci del Partido Comunista Italiano.

En ese mismo año de 1919, se produce un hecho de suma trascendencia para la historia italiana y del movimiento obrero, no solo de ese país, como es el surgimiento en Turín y en Milán de los denominados 'consejos obreros', donde estos órganos de autogobierno obrero alcanzan el control efectivo de las más importantes fábricas en esas ciudades. Este período, que duró dos años antes de su derrota y fue llamado el 'bienio rojo', no solo fue de trascendental importancia para los obreros que participaron en él, sino que como se analizará, también lo fue para el desarrollo de una teoría revolucionaria, que en Gramsci parte de Marx, Engels y Lenin para analizar y proponer acciones hacia la toma y conservación del poder por parte de los trabajadores en ese momento histórico.

Con posterioridad a esta derrota de los obreros en el norte de Italia, en 1921 es fundado el Partido Comunista de cuya dirección pasa a formar parte Gramsci, continuando con su militancia revolucionaria en el extranjero y luego en Italia donde en 1924 es elegido diputado ya en el período fascista. En 1926 se le quitan sus fueros de parlamentario, siendo encarcelado, para ser liberado recién en 1937, un mes antes de su muerte. Es en ese período cuando escribe los que fueron publicados como

'Cuadernos de la Cárcel', donde continúa con su producción teórica y, como se verá, profundiza en el análisis del tema objeto de estudio de este artículo.

Mientras que Taylor elabora su teoría y su metodología de trabajo desde su óptica de una situación inmutable, que era la existencia en la empresa de dueños y trabajadores, Gramsci piensa a la empresa en la dinámica social, donde los obreros y el conjunto de los trabajadores pasarían a ser sus propietarios y, por lo tanto, necesitaban una visión de la organización de la producción alternativa a la del capitalismo. Lo primero entonces que se debe rescatar, es que no existe una ideología única sobre la gestión de la empresa, sino que siempre se trata de visiones con un fondo ideológico, de acuerdo a la posición de clase de quien las enuncia.

La otra cuestión que hay que considerar, es que Gramsci inicia sus análisis sobre el tema durante el período que se ha señalado como el 'bienio rojo' en Italia, por lo que el telón de fondo de sus propuestas, es garantizar una nueva industria y un nuevo modelo de empresa y de organización durante la toma del poder político y social por parte de la clase obrera, mientras que Taylor, en EE.UU. trataba justamente de domesticar a la clase obrera en favor de aumentar la productividad y, como consecuencia, la tasa de ganancia del capital.

Y también es necesario señalar, que el italiano escribe sus artículos en una época histórica marcada por el positivismo y una confianza casi diríamos ciega en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pero marcando como éstas también están atravesadas por los intereses de clase.

En 1919 publica un artículo en *L'Ordine Nuovo* titulado *El estado y el Socialismo*⁹, donde si bien las preocupaciones que expresa están relacionadas con la construcción del nuevo Estado socialista, surgen algunas ideas que proporcionan pistas acerca de cómo ve el autor la problemática de la organización. Así, las cuestiones del orden, la disciplina, la consciencia y el autogobierno, están presentes en forma permanente, lo cual proporciona nuevas ideas para pensar la cuestión de la gestión de la organización, en este caso de nuevo tipo.

Así se plantea que para la revolución se necesitan hombres que no dejen sin pan a las panaderías, que hagan funcionar los trenes, que garanticen la provisión de materias primas a la industria o hagan

9 Antonio Gramsci. "El Estado y el socialismo". *L'Ordine Nuovo*, 28 de junio al 5 de julio de 1919. www.marxists.org/espanol/gramsci/estsoc.htm

funcionar el complejo de servicios sociales, entre otras tareas, lo que es demostrativo de su preocupación por la eficiencia¹⁰ del sistema como un todo.

Frente al hecho de que el proletariado es poco experto en el arte de gobernar y dirigir, su propuesta es el entrenamiento en el autogobierno, pues el estado socialista requiere una posición activa y presencia permanente de los camaradas en las tareas de sus instituciones. Como se observa en este trabajo que no está orientado a la fábrica en particular sino a todo el aparato del Estado, se destacan como esenciales las preocupaciones por la disciplina, la conciencia y el autogobierno¹¹ en un modelo de gestión que está pensado para una sociedad socialista.

En otro trabajo titulado *La conquista del Estado*¹² publicado una semana después en el mismo periódico, plantea como el trabajador en la actividad general capitalista actúa en el plano de la libre competencia. Pero esta competencia se produce en condiciones de partida desiguales pues la existencia de la propiedad coloca a una minoría social en situación de privilegio. Entonces el trabajador está expuesto a riesgos en su vida, pues su cultura y el porvenir de su familia están sometidos a las variaciones del mercado de trabajo. Por lo tanto, el principio asociativo y solidario es esencial para la clase trabajadora pues determina su cambio de mentalidad y de costumbres.

El nuevo Estado en el cual piensa Gramsci, es uno nuevo engendrado por la experiencia asociativa de los proletarios, en el cual deben surgir nuevas instituciones que sustituyan las del estado parlamentario. En sus palabras,

Instituciones que sustituyan la persona del capitalista en las funciones administrativas y en el poder industrial y realicen la autonomía del productor en la fábrica; instituciones capaces de asumir el poder directivo de todas las funciones inherentes al complejo sistema de las relaciones de producción y de cambio que articulan unas con otras las secciones de una fábrica, constituyendo una unidad económica elemental¹³.

10 La palabra eficiencia no la utilizamos aquí en el sentido que se le da en una empresa o conjunto de empresas de propiedad privada, sino en el sentido de la eficiencia del conjunto de la sociedad, donde los costos se miden por la rentabilidad social y no individual.

11 Aquí es posible enfrentar una idea fuerza como la del autogobierno, con las ideas contemporáneas de la descentralización. Ya en ese momento histórico, Gramsci estaba planteando la autonomía de los trabajadores, sin necesidad de la intermediación del propietario del capital en la gestión de la empresa, contrario a cómo sería el segundo término citado.

12 Antonio Gramsci. "La conquista del Estado". L'Ordine Nuovo, 12 de julio de 1919. www.gramsci.org.ar

13 Antonio Gramsci. "La conquista..."

En estos dos trabajos, es posible visualizar como lo que está implícito en los planteos de Taylor, queda explícito en Gramsci, que sería la cuestión de la ideología subyacente en cada modelo de gestión.

Unos días antes, el 21 de junio de 1919, había publicado su artículo *Democracia obrera*¹⁴, donde plantea directamente como debía funcionar una auténtica democracia obrera y, en ese marco, la organización de la producción, donde queda claro que su modelo de organización del trabajo en la fábrica es producto del modelo de sociedad propuesto.

No se debe olvidar lo señalado en cuanto a que estos escritos fueron producidos durante el *bienio rojo*, en plena efervescencia revolucionaria. Por ello la propuesta es crear una efectiva democracia obrera para suplantarlo al Estado burgués, sobre la base de las instituciones de la vida social de la clase obrera. Una propuesta basada en suplantarlo al caos y el desorden de las energías de esa clase por la disciplina.

Así sostiene que la clase obrera es rica en instituciones de actividades múltiples, que es necesario coordinar y articular. Entre ellas identifica a las comisiones internas, los círculos socialistas y las comunidades campesinas. Las primeras son los órganos de democracia obrera, que organizadas son las llamadas a sustituir al capitalista en las funciones de dirección y administración. Para Gramsci, no hay dudas de que un nuevo modelo de gestión de la fábrica está indisolublemente ligado al cambio del modelo económico social.

Esas comisiones internas con las otras instituciones mencionadas son las que darán la cohesión firme de un ejército en el campo de batalla a los trabajadores. Las mismas tendrán poder delegado por una libre elección, no impuesto en forma autoritaria produciéndose en consecuencia un cambio en la psicología obrera; esta masa estaría así preparada para ejercer el poder y desarrollaría una conciencia nacida de la experiencia.

El 13 de septiembre del mismo año y en el mismo periódico publica *A los comisarios de sección de los talleres Fiat centro y patentes*¹⁵, donde continúa con el trabajo de pensar en la acción que conduzca a la construcción de una nueva sociedad, en la cual la fábrica jugará un rol central, pues se basará en el trabajo y la coordinación de las energías de los productores. Los lugares de trabajo, como centros del organismo social, deberán ocupar la posición de las instituciones directivas.

14 Antonio Gramsci. *Antología. Volumen 1*. (Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores, 2014) pp. 58-62.

15 Gramsci. *Antología...* pp. 62-66.

Y es aquí donde plantea reemplazar la organización de los obreros por oficios, útil en otro momento histórico, por la organización por fábrica a la que ve como escuela de la capacidad reconstructiva de los trabajadores. Es posible observar como un mismo problema, cambia en su resolución de acuerdo al enfoque de clase bajo el cual se lo analiza. Taylor también pensaba en el reemplazo de los oficios, pero como hemos visto, en el camino de disciplinar a la clase obrera y convertirla en apéndice de la máquina, mientras que Gramsci lo analiza como una nueva etapa del desarrollo social, para no solo aumentar la producción, sino que la fábrica se transforme en escuela de vida para los trabajadores.

Plantea que, si la clase obrera consigue disciplinarse en forma autónoma, espontánea y libre, el nuevo sistema resultante instaurará una mejora en la producción, verificando en la práctica una de las premisas del socialismo, que es que el hombre trabajará siempre mejor que el esclavo. Se irá entonces construyendo una moral de fábrica, primer germen de una nueva legislación del trabajo que los obreros se darán a sí mismos. En este proceso, se inicia una intervención activa de las fuerzas del trabajo en el campo técnico, lo cual se puede pensar como que se refiere a la organización productiva.

En este marco, la fábrica se transformará en una escuela profesional y cada obrero se abrirá al conocimiento del proceso de producción y a una mejora de sí mismo. Introduce el autor un nuevo concepto del trabajo, pues quien lo ejecuta no depende del propietario, sino que lo planifica, lo ejecuta y lo mejora y, en el proceso, se mejora como ser humano. En sus palabras, el trabajo se dirige a sí mismo.

Este hilo conductor del pensamiento de Gramsci, sobre la unidad conceptual entre la democracia obrera y la administración de la fábrica, es retomado en un artículo publicado en el mismo periódico un año después, en 1920, titulado *El programa de L'Ordine Nuovo*¹⁶.

Allí reivindica la institución del Consejo de Fábrica como una institución de orden público, en contraposición al sindicato o el partido a las cuales señala como asociaciones de carácter privado. En el Consejo, el obrero interviene como productor igual que el ciudadano interviene en el Estado parlamentario burgués, mientras que en el partido o el sindicato lo hace voluntariamente. Estos Consejos, solo pueden representarse trasladando a un centro industrial completo las relaciones que los obreros desarrollan entre sección y sección dentro de una fábrica.

16 Gramsci. *Antología*... pp. 97-105.

Este es un aporte esencial de Gramsci, en la medida en que no piensa a cada fábrica como una unidad como hace Taylor y muchos de sus continuadores -coherente con su posición ya que cada empresa en el sistema se encuentra en competencia con otras por el mercado-, sino que las visualiza dentro de un entramado que agrupa a todos los obreros en una empresa, a todas las fábricas en un complejo industrial y a toda la producción de un país. Se observa que, para el italiano, la organización y administración del trabajo, es un modelo complejo donde los obreros se autogobiernan y trabajan en relación con su sector industrial y con toda la industria del país, en la medida en que vislumbra toda la producción como un conjunto al servicio de las necesidades de las personas.

Pero en este trabajo aparece un tema importante a destacar que es la cuestión de la técnica. ¿Qué sostiene Gramsci? Que en una fábrica los obreros son productores en cuanto que colaboran de manera ordenada de un modo determinado exactamente por la técnica industrial la cual es -en cierto sentido- independiente de la apropiación de los valores producidos.

Aquí se presenta una cuestión para el análisis, que en más de una oportunidad puede aparecer como no claramente especificada y es la cuestión de la técnica.

Ya se ha señalado que no se puede hacer abstracción de la época en que escribe Gramsci en relación a las cuestiones de la ciencia y la técnica. Si bien Marx había abordado el tema al igual que Lenin, no se puede dejar de señalar una posición en algunos momentos determinista de muchos marxistas de inicios del siglo XX, en cuanto a que la técnica en manos de los trabajadores y puesta al servicio de las necesidades de la sociedad contribuiría al desarrollo de la nueva sociedad comunista.

Si bien queda ajeno al objetivo de este trabajo profundizar en la cuestión de la ciencia, la técnica y la tecnología, no se puede dejar de señalar que el párrafo sobre la determinación de la técnica industrial, en cuanto al ordenamiento del proceso productivo y la apropiación de los valores producidos, aparece cuanto menos confuso al momento en que Gramsci incorpora los términos 'en cierto sentido'.

No obstante, por los trabajos ya analizados, así como los que se analizarán a continuación, se entiende que para Gramsci es la política y, específicamente, la posición de clase lo que determina la utilización de la técnica; utiliza el concepto marxista de que el factor histórico es la relación social de producción y no la técnica.

Unos meses antes y en el mismo periódico, publica el artículo *El instrumento de trabajo*¹⁷, que puede ser leído como un análisis profundo de las relaciones entre técnica y política y su impacto en la gestión de la empresa, específicamente en la organización de la producción.

Allí plantea que para que la acción política produzca un buen resultado debe coincidir con una acción económica; por lo tanto, el Consejo de fábrica y el sistema de los consejos de fábrica muestran las nuevas posiciones que ocupa la clase obrera en el sistema de producción. De esta manera demuestra que el papel de los obreros en la producción y en su dirección, no dependen de una tecnocracia interna de la organización sino de relaciones de clase y de poder en la propia fábrica y en el propio estado, lo cual se puede decir que constituye una línea coherente de pensamiento en relación con los otros materiales que se han analizado.

Y a continuación, en el mismo artículo, establece un método de estudio sobre el instrumento técnico que se entiende esencial para comprender no solo su papel en ese momento histórico sino en su desarrollo hasta el presente.

En una crítica a los reformistas y oportunistas, se pregunta a qué se refieren éstos cuando utilizan la expresión 'instrumento de trabajo'; si a la máquina o a la herramienta, si a las relaciones de organización jerárquica de un equipo de obreros que trabajan sobre una o varias máquinas, si se piensa en la sección o en la fábrica entera, en el sistema de fábricas que dependen de una misma empresa, a las relaciones entre las distintas empresas o entre una industria y las demás, o en la posición del Estado en relación a la importación y exportación o en las múltiples relaciones interdependientes que constituyen las condiciones de trabajo y producción.

En estos problemas, con los que Gramsci cuestiona a los intelectuales reformistas, está la base de un pensamiento -por lo menos así se puede analizar- que ubica la cuestión de la técnica, la producción y su organización en un marco más amplio que el de una sola empresa, para comprenderlo como una cuestión política integral que forma parte del estudio de las relaciones de clase y de poder en la sociedad y en la dimensión de la producción.

Plantea posteriormente como el obrero, debido a las innovaciones técnicas producidas ya no necesita al maestro de oficio y puede disciplinarse a sí mismo, situándose entonces en una posición de mayor autonomía.

17 Gramsci. *Antología*... pp. 66-71.

Aquí también aparece una clara distinción con el modelo taylorista, donde la base de la diferencia estriba en la posición ideológica adoptada frente al problema de la organización de la producción. Mientras que el obrero propuesto por Taylor es un autómatas que se limita a ejecutar tiempos y movimientos previstos por la tecnoburocracia, el modelo de Gramsci se basa en un obrero que adquiere autonomía siendo consciente de la misma, con lo cual se eleva su capacidad de trabajo.

Como para Gramsci la fábrica no es independiente, sino que depende de su pertenencia a una red de fábricas de una misma firma, la función mercantil del empresario ha desaparecido y se ha trasladado al conglomerado -esta palabra es del autor del artículo y no es la utilizada por Gramsci- o al conjunto de bancos que asumieron la función real de la gestión. En una frase realmente anticipatoria, sostiene que el capitán de industria se ha convertido en barón de industria, y su nido está en los bancos, en los pasillos ministeriales, en las bolsas.

Ocurre que más allá de algunas similitudes con el actual momento histórico, Gramsci analiza las condiciones específicas existentes en Italia, donde los empresarios habían entregado todo el poder al Estado para que administrara el sistema y garantizara sus privilegios.

Como se ha expuesto, los artículos analizados fueron producidos por Gramsci durante el llamado 'bienio rojo', en un período de auge de la lucha revolucionaria no solo en Italia sino en toda Europa tratándose por lo tanto de trabajos que se podrían denominar de 'barricada', no porque su contenido teórico carezca de profundidad, sino porque son escritos como herramienta de agitación para una pronta toma del poder por parte de la clase obrera y los trabajadores.

En el año 1926 es encarcelado y, por lo tanto, los trabajos que se analizarán fueron escritos en el año 1934, en la cárcel, por parte de quien ha sido derrotado temporariamente y elabora teoría para una futura revolución. A este período corresponden los trabajos agrupados en el título *Americanismo y Fordismo*¹⁸, donde como veremos retoma las ideas ya expuestas, pero las profundiza de manera de arribar a una mayor coherencia teórica en su análisis de lo que significaba el taylorismo y el fordismo en la producción y como el modelo resultante era la consecuencia del desarrollo de un modelo de capitalismo.

Su planteo básico, es remarcar que el americanismo -palabra que sintetiza más que un modelo de gestión de la fábrica- y el fordismo, son los que marcan el paso de una economía basada en el viejo

18 Antonio Gramsci. *Cuadernos de la cárcel. Tomo 6 Cuaderno 22 (V)*. Edición crítica del Instituto Gramsci a cargo de Valentino Gerratana. (México: Ediciones Era – Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2000)

individualismo económico a una economía programada por el capital. En ese sentido, se propone analizar una serie de cuestiones, entre las cuales el fordismo es el punto extremo de intentos sucesivos de la industria de superar la caída de la tasa de ganancia, situación que ya se ha contextualizado en este artículo.

La operación de Gramsci es estudiar las condiciones de posibilidad del taylorismo y el fordismo, a partir de un análisis comparativo de la situación en los EE.UU. y en Europa.

Por ello su trabajo comienza con el estudio de la racionalización de la composición demográfica europea, pues sostiene que el continente no posee una composición demográfica racional. De esa composición demográfica deduce la existencia de toda una clase parasitaria¹⁹ producto de la historia europea, que no existía en los EE. UU., donde si existía una composición demográfica racional. Para él cada sistema tiene una ley de proporciones definidas en la composición demográfica y si hay desequilibrio debe ser corregido con legislación oportuna porque si no las consecuencias pueden ser catastróficas.

Frente a este hecho propiamente europeo, Gramsci opone la situación en 'América'²⁰ donde no existen grandes tradiciones históricas y culturales, a las que trata como 'capa de plomo' impidiendo la acumulación de capital.

Explica así como los transportes y el comercio son en ese país una auténtica actividad subalterna de la producción y relaciona esta idea con el trabajo realizado por Ford en su empresa, citando los ahorros obtenidos a partir de la gestión directa del transporte y la comercialización de la mercadería producida, lo que en la disciplina de la administración se denomina en el presente *integración vertical*.

Con la racionalización existente, sostiene Gramsci, fue posible racionalizar la producción y el trabajo, destruyendo el sindicalismo obrero, con la persuasión de los altos salarios y la propaganda ideológica y política habilísima, consiguiendo así basar la vida del país sobre la producción. La hegemonía sostiene que nace de la fábrica, que es como decir que nace de la empresa capitalista.

Es una sociedad racionalizada en la que la estructura domina sobre las superestructuras y éstas son racionalizadas, o sea simplificadas y disminuidas en número. Esto ha conducido a la necesidad en

19 Estudio que también había desarrollado en *La cuestión meridional* (1926); en Gramsci Antonio, Antología. (Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores, 2014).

20 Aquí se quiere señalar, si bien como 'nota al pie' de la obra de este autor, la curiosidad de la denominación de América a lo que en realidad son los EE.UU. de América, como si el resto de los países americanos fueran inexistentes.

EE.UU. de elaborar un nuevo tipo humano de acuerdo al nuevo tipo de trabajo y proceso productivo, que para la época el autor describe en fase inicial²¹.

Es importante señalar estas cuestiones, debido a que Gramsci lo que hace es desmontar todo el aparato de dominación del capitalismo para comprenderlo en su funcionamiento; porqué se dieron determinadas condiciones en determinados momentos históricos. Por supuesto que, para un lector de Marx como Gramsci, esta metodología no resulta extraña, pero es radical su concepción si se aplica a los estudios de la gestión, donde en las teorías de la empresa, o no existen estos estudios contextuales o llegan hasta el simplismo de situarse en el análisis de un supuesto comportamiento autónomo de los consumidores que explican los éxitos y fracasos de las estrategias empresariales.

El otro aspecto que debe analizarse como radical en su pensamiento sobre el sistema de gestión y organización del trabajo en la empresa capitalista fordista taylorista, es el apartado que titula *Algunos aspectos de la cuestión sexual*²². ¿Por qué se interesa en el tema?

Más allá de algunas precisiones vinculadas a la cuestión de la mujer, la importancia está en su idea de que los industriales se interesan en las cuestiones sexuales de sus empleados y en sus familias porque no se puede desarrollar un nuevo tipo de trabajador exigido por la racionalización de la producción y del trabajo mientras no se haya también racionalizado el instinto sexual²³.

En definitiva, para Gramsci la *americanización* -lo que entendemos equivale a decir la implantación de un modelo de gestión capitalista correspondiente a una nueva etapa del sistema- exige una determinada estructura social, un ambiente adecuado y un cierto tipo de Estado.

Observa a la historia del industrialismo como una lucha contra el elemento de animalidad del hombre, proceso de sometimiento de los instintos a rígidas normas y hábitos de orden, exactitud y precisión; transformaciones que han sido el producto de una coerción brutal a partir del dominio de un grupo sobre todas las fuerzas productivas, vinculado a las necesidades elementales de existencia de las

21 Este concepto debe estudiarse como realmente anticipatorio de la sociedad contemporánea. De alguna manera, se puede ver una posible y posterior línea de continuidad conceptual con autores posteriores, más allá de si han leído o no a Gramsci. Se trata de casos como el de Herbert Marcuse que describe una deriva del ser humano, adaptado a la sociedad de producción y consumo desarrollada desde los EE.UU., en *El hombre unidimensional* publicado en 1954 (Barcelona, España: Editorial Plantea-De Agostini, 1985) o trabajos más contemporáneos como los de Sennet, Bauman, Berardi y otros que han analizado el tema de los nuevos tipos de trabajadores en la sociedad donde imperan las redes digitales y la automatización del trabajo.

22 Antonio Gramsci. *Cuadernos de la cárcel...*

23 Igualmente fuera de los objetivos del trabajo, pero este tema también resulta anticipatorio de un autor como Michel Foucault y su *Historia de la sexualidad* (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2014), en su tratamiento de las relaciones entre poder y sexualidad.

clases trabajadoras. Entre los métodos coercitivos es que ubica el disciplinamiento de los instintos sexuales.

Polemizando con Trotsky, niega el modelo militar de organización del trabajo en una sociedad industrial en el proceso de construcción del socialismo, pues sostiene que los nuevos métodos de trabajo deben ser el resultado de un determinado modo de vivir, de pensar y de sentir la vida. Lo que está exponiendo con absoluta claridad, son dos formas alternativas de organización del trabajo en una sociedad, de acuerdo al tipo de sociedad que se desea construir.

Por eso es que plantea que la racionalización del trabajo y el prohibicionismo están vinculados en los EE.UU., pues el control de la moralidad de los obreros es para él, el mayor esfuerzo colectivo para crear velozmente una nueva conciencia, un nuevo tipo de trabajador y de hombre. Por ello el taylorismo no es más que un proceso que destruye un modelo de trabajo con cierta participación activa de la inteligencia o de la iniciativa del trabajador, para reducirlo a una serie de actividades automáticas. No las piensa como novedades originales, sino como una nueva fase de la sociedad industrial.

Si las iniciativas puritanas del capitalismo dominado por el fordismo taylorismo tienden a conservar un equilibrio que impida el colapso fisiológico del trabajador producto del nuevo método de trabajo, plantea como un camino alternativo que el equilibrio psicofísico sea propuesto por el mismo trabajador, en una nueva sociedad.

Su preocupación es que en la automatización del trabajo no se momifique el cerebro del trabajador, sino que solo se mecanice el gesto físico liberando la mente para otras ocupaciones. Aún en el caso del 'gorila amaestrado' de Taylor, ve la posibilidad de que, al no obtener satisfacción inmediata de su trabajo, el obrero pueda llegar a pensamientos poco conformistas.

Se observa que su operación no trata de negar la evolución de la industria ni la necesidad de alcanzar nuevos niveles de productividad, como consecuencia del desarrollo técnico, sino del papel que juegan los obreros en este sistema de trabajo.

Son los propios trabajadores quienes deben interiorizar y reglar los nuevos métodos de producción, que en una nueva sociedad posibilitarían satisfacer las necesidades de consumo de las grandes masas.

Tampoco deja fuera de su estudio la cuestión de los altos salarios, indispensables como lo demostrara Ford, para garantizar el aceitado funcionamiento del sistema. Pero Gramsci resalta como la

generalización de los nuevos métodos de trabajo y el futuro perfeccionamiento del aparato de producción material, conducirá inexorablemente a una extensa desocupación y la baja de los salarios.

Sin la pretensión de extrapolar situaciones históricas, un seguimiento de las condiciones de tecnología, producción y empleo en los siglos XX y XXI, posibilita observar cómo junto a cada crisis producto de la caída de la tasa de ganancia, surgen nuevas tecnologías que aplicadas a la producción conducen a lo que ya había planteado Gramsci.

La crisis general del sistema capitalista desde el año 2008 y el surgimiento de las nuevas tecnologías digitales y su aplicación al mundo del trabajo -redes digitales, robótica colaborativa, producción asistida por computadora, Internet de las cosas, oficinas virtuales, conexión móvil, automatización de procesos, etc.- más la aplicación de políticas neoliberales de desregulación de derechos sociales y de pérdidas de empleo, son un ejemplo cabal de la profundidad conceptual de los planteos del marxista italiano.

Una visión alternativa desde el Sur

Mientras Antonio Gramsci desarrollaba su análisis teórico y una propuesta alternativa frente al modelo unidireccional taylorista de la gestión de la empresa, en el año 1922 en Argentina, un país que se encontraba ante un incipiente desarrollo capitalista y frente al crecimiento cuantitativo y cualitativo de su clase obrera, el que fuera elegido en 1904 como primer diputado socialista de América, Alfredo Palacios, publica *La fatiga y sus proyecciones sociales*²⁴, las conclusiones de una investigación realizada por encargo del decano de la Facultad de Ciencias Económicas sobre la fatiga obrera.

Si bien los aportes de Gramsci para el estudio de la cuestión del taylorismo y el fordismo constituyen un cuerpo teórico que posibilita pensar en la existencia, de acuerdo al objetivo de este trabajo, de una auténtica contralectura de la teoría de la gestión desde una perspectiva marxista, la investigación de Palacios constituye sin duda un apéndice a la propuesta del título del artículo, en tanto demostrativa de la existencia de posiciones alternativas que han sido silenciadas históricamente en los estudios de administración.

24 Obra de 1922, reeditada posteriormente; Alfredo Palacios. *La fatiga y sus proyecciones sociales. Investigaciones de Laboratorio en los Talleres del Estado*. (Buenos Aires, Argentina: Editorial Claridad, 1944).

En 1921, en el seno de la Oficina Internacional del Trabajo, el delegado italiano por la patronal Giovanni Battista Pirelli propuso investigar la producción en relación con el costo de vida y las condiciones de trabajo. El proyecto apuntaba a justificar el abandono de las ocho horas de trabajo incrementando la jornada de labor de los obreros.

En mayo de ese año, el Director de la Oficina Internacional del Trabajo, el socialista francés Albert Thomas se dirigió a Alfredo Palacios para solicitarle su opinión, quien a su vez se contactó con Deodoro Lobos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde Palacios era docente de Legislación Industrial.

El decano designó una comisión, que a su vez delegó en Palacios el estudio de la fatiga obrera, quien organizó una investigación utilizando el más moderno instrumental científico para la época. El equipo utilizado incluía un ergógrafo de Mosso, un cilindro de Marey, un metrónomo de Verdín y otros materiales, lo que permitió al decir de García Costa²⁵, llevar la ciencia del laboratorio a la fábrica.

Palacios realizó la investigación en los Talleres del Estado en el Riachuelo, pernoctando en una barcaza, junto a su ayudante, el profesor Alberti del Laboratorio de Psicología Experimental de la Facultad de Filosofía y Letras, de manera de acceder a los obreros cuando ingresaban a la fábrica a primera hora de la mañana.

El trabajo final, que recibió el premio nacional a la Producción Científica en 1922, corroboró que a medida que aumenta el tiempo de trabajo la fatiga del obrero provoca una disminución de su rendimiento laboral.

En su informe final, Palacios aprovecha sus estudios, para sostener que el señor Taylor se preocupa por la rapidez en la tarea descuidando la salud del obrero. Con el método del ingeniero norteamericano, se aumenta la productividad, pero mediante la violencia y la disciplina excesiva, que impiden la invención; falta así en el sistema de Taylor el factor humano.

Dice Palacios que *“Pasan inadvertidas para el señor Taylor las hondas conmociones que produce la lucha de clases, cosa baladí para el técnico norteamericano que ignora los problemas sociales”*.

25 Víctor García Costa. “Una trilogía para conocer la historia del derecho laboral y la justicia social en Argentina”. *Revista Socialista* volumen VI n°10 (2014): p. 97.

Luego de describir los problemas que acarrea el taylorismo agrega: “*En cambio, los sindicatos de trabajadores anhelan un orden social en que los obreros dirijan la producción y en que el trabajo sea variado, agradable y ennoblecido*”²⁶.

De esta breve lectura, surge el puente conceptual entre el trabajo de Palacios en Argentina con algunos de los planteos de Gramsci en relación a las consecuencias del taylorismo en los trabajadores.

Conclusiones

A partir de considerar que el taylorismo no es el resultado de una mente individual o de la experiencia personal de su creador, sino de determinadas condiciones históricas que hacían necesario para el capitalismo la reformulación de sus métodos de trabajo y de la organización de la producción, surge claramente la posibilidad de pensar desde una óptica distinta a la planteada por la rentabilidad del capital; en definitiva, una alternativa a la gestión de las organizaciones productivas.

Esto resulta factible a partir de la lectura de los escritos de Antonio Gramsci, quien desnuda el taylorismo y el fordismo estudiándolos en su raíz de clase, al servicio de una empresa concebida desde la propiedad del capital.

No resulta un tema menor incorporar la lectura del marxista italiano, a quien Hobsbawm²⁷ considera un marxista leninista de pensamiento absolutamente original, en tanto que su posición en la Italia de inicios del siglo XX le posibilitaba comprender el desarrollo del mundo capitalista. Para Hobsbawm su pensamiento no iba solo destinado a los países capitalistas avanzados ni era solo aplicable a ellos; si bien hay que destacar que se refiere a todo el pensamiento de Gramsci y no específicamente a la temática aquí analizada.

Lo que permite la incorporación de Gramsci a los estudios de la administración, es desatar el verdadero nudo problemático de la disciplina, que es su análisis desde el pensamiento crítico, para desterrar de la misma la incorporación de teorías fuera del tiempo, del espacio y de la posición de clase de quien enuncia el discurso.

26 Víctor García Costa. “Una trilogía...” p. 121.

27 Eric Hobsbawm. *Como cambiar el mundo. Marx y el marxismo 1840-2011*. (Buenos Aires, Argentina: Crítica, 2011) p. 321.

Y es en el presente, donde aparentemente las teorías desarrolladas por Taylor y complementadas por Henry Ford, han sido progresivamente abandonadas por las empresas, según se lee en mucha bibliografía -desde los trabajos de Elton Mayo a la fecha-, cuando se hace más necesario esta propuesta de estudio de la teoría administrativa.

Ya señaló en su momento Gareth Morgan²⁸, como uno de los grandes aportes de Taylor fue la mecanización del trabajo, como parte de un amplio movimiento social que tendía en esa dirección; tendencia a la automatización que es factible detectar en la organización del trabajo en estos inicios del siglo XXI.

Un análisis de la situación contemporánea nos permite observar como la conversión del hombre en un apéndice de la máquina producto de las ideas del fordismo-taylorismo, se encuentran presentes ya no solo en las organizaciones productivas sino también en las empresas de servicios.

Al decir de Franco Berardi²⁹, el trabajo cognitivo se nuclea alrededor de una nueva línea de montaje, que él sitúa en el teléfono celular, mientras que nosotros pensamos que lo hace alrededor de las redes digitales, no importa cuál sea en el presente o el futuro la interface.

Dada la necesidad de un estudio crítico de la teoría de la gestión, la introducción de la lectura de Antonio Gramsci posibilita además de comprender su génesis en un momento histórico determinado, introducir la ideología en una teoría que en sus estudios pareciera carecer de ella.

28 Gareth Morgan. *Imágenes de la organización*. (México: Alfaomega Grupo Editor, 1996) pp. 21-22.

29 Franco Berardi. *Generación Post-Alfa. Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo*. (Buenos Aires: Tinta Limón, 2007) p. 27.

Referencias

- Berardi, Franco. *Generación Post-Alfa. Patologías e imaginarios en el semicapitalismo*. Buenos Aires: Tinta Limón, 2007.
- Coriat, Benjamín. *El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la producción en masa*. México: Siglo XXI Editores, 2011.
- García Costa, Víctor Oscar. “Una trilogía para conocer la historia del derecho laboral y la justicia social en Argentina”. *Revista Socialista* volumen VI n°10 (2014): 95-123. ISSN 1852-4346
- Gramsci, Antonio. *Antología. Volumen 1*. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores, 2014.
- Gramsci, Antonio. *Cuadernos de la cárcel. Tomo 6 Cuaderno 22 (V)*. Edición crítica del Instituto Gramsci a cargo de Valentino Gerratana. México: Ediciones Era – Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2000.
- Gramsci, Antonio. *El Estado y el socialismo*. L'Ordine Nuovo, 28 de junio al 5 de julio de 1919. Disponible en: www.marxists.org/espanol/gramsci/estsoc.htm Fecha consulta: 2018.
- Gramsci, Antonio. *La conquista del Estado*. L'Ordine Nuovo, 12 de julio de 1919. Disponible en: www.gramsci.org.ar Fecha consulta: 2018
- Hobsbawm, Eric. *Trilogía de Hobsbawm*. Buenos Aires, Argentina; Editorial Paidós, 2012.
- Hobsbawm, Eric. *Como cambiar el mundo. Marx y el marxismo 1840-2011*. Buenos Aires, Argentina: Crítica, 2011.
- Lores Arnaiz, M. R. “La investigación de Alfredo Palacios sobre la fatiga de los trabajadores en Argentina”. *Pensamiento Universitario* volumen 11 n° 11 (2004): 81-89. <http://pensamientouniversitario.com.ar>
- Morgan, Gareth. *Imágenes de la organización*. México: Alfaomega Grupo Editor, 1996.
- Taylor, Frederick Winslow. *Management científico*. Madrid, España: Ediciones Orbis, 1984.
- Wren, Daniel A. y Greenwood, Ronald G. *Los innovadores de las grandes organizaciones. Los personajes e ideas que influyeron en la creación de la empresa moderna*. México: Oxford University Press, 1999.